

ИҚТИСОДИЙ ТАДҚИҚОТЛАРДА ГИПОТЕЗА, ГИПОТЕТИК-ДЕДУКТИВ ВА АКСИОМАТИК МЕТОДЛАР

Р.Д.Дусмуратов

ТДИУ, Молиявий таҳлил ва аудит кафедраси профессори, и.ф.д., «Ўзбекистон Олий таълими аълочили

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17327135>

Аннотация. *Мазкур мақола асосан таянч докторантлар, мустақил изланувчилар ва магистратура талабаларига мўлжалланган бўлиб, иқтисодий тадқиқотларда гипотеза, гипотетик-дедуктив ва аксиоматик методлар малаласи тадқиқ қилиниб, улар воситасида янги иқтисодий билимлар кашф этилиши ва ривожлантирилиши баён қилинган. Шунингдек, гипотетик-дедуктив методнинг аҳамияти асосланиб, у иқтисодий гипотезалардан, мавжуд хўжалик фактлари билан таққосланиши мумкин бўлган методологик усуллар тизими сифатида тавсифланган.*

Калим сўзлар: *гипотеза, назария, эҳтимоллик, индуктив-эҳтимоллик методи, гипотетик-дедуктив метод, аксиоматик метод.*

Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан: «**Бир ҳақиқат ҳаммамизга маълум: илм ва изланиш бўлмаган жойда ҳеч қандай ривожланиш, юксалиш ва умуман, бирор-бир соҳанинг келажаги бўлмайди**»[1],- деб алоҳида таъкидланди.

Дарҳақиқат шундай, бу фикр исбот ва изоҳ талаб қилмайдиган аксиома (постулат)дир. Лекин, ривожланиш ва юксалишни таъминлайдиган илмий изланишлар самараси уларнинг нафақат ким томонидан ва нима мақсадда, балки қандай усуллар ва услуб(метод)лар воситасида амалга оширилишига ҳам боғлиқ. Сўнгги ҳолат эса, бўлғуси олимлардан, умуман илмий тадқиқот методологиясини, хусусан гипотеза, гипотетик-дедуктив ва аксиоматик методларини пухта ўзлаштиришни талаб этади.

Хўш, гипотеза, гипотетик-дедуктив ва аксиоматик метод нима?

«ГИПОТЕЗА (юнонча hypothesis – асос, тахмин) – ҳодисаларнинг қонуний (сабаб-оқибатли) боғланиши тўғрисидаги тахмин, мулоҳаза, фараз. Гипотеза илмий билишни ривожлантириш учун асос бўлади»[2.24 б.].

Илмий гипотезалар куйидаги турларга бўлинади:

- баён қилувчи гипотеза (қандайдир бир ҳодисанинг мавжудлиги тахмин қилинади);
- тушунтирувчи гипотеза (ҳодисанинг сабабларини очиб берувчи);
- баён қилувчи-тушунтирувчи гипотеза.

Илмий гипотезага куйидаги маълум талаблар қўйилади:

–у кўп нарсаларни ўз ичига олмаслиги лозим. Қоидага кўра, битта асосий масалани ўз ичига олиши, алоҳида махсус зарурият бўлганда (камдан-кам ҳолларда) кўп бўлиши мумкин;

–гипотезада ҳар хил маънода талқин қилинадиган, тадқиқотчи ўзи тушуниб етмаган тушунчалар ва категорияларни ишлатиш мумкин эмас;

–гипотезани шакллантиришда баландпарвоз жумлалардан қочиш зарур, гипотеза фактларга мос келиши, текшириладиган ва кенг қамровли ҳодисаларга татбиқ қилинувчан бўлиши лозим;

–стилистик жиҳатдан камчиликсиз расмийлаштирилиши, мантиқан содда ва мақбул бўлиши лозим.

Ҳар хил даражаларда умумлаштирилган илмий гипотезалар, ўз навбатида дедуктив ёки индуктив гипотезаларга бўлиниши мумкин.

Дедуктив гипотеза, қоидага кўра, олдиндан маълум бўлган, изланувчи учун таянч бўладиган қоидалар, муносабатлар ёки назариялардан келтириб чиқарилади.

Илмий гипотезанинг ишончилилик даражаси тажрибалардан олинган миқдор кўрсаткичларига статистик ишлов бериш йўли билан аниқланадиган ҳолларда, ноль гипотеза ёки салбий гипотезани шакллантириш тавсия қилинади. Бунда тадқиқотчи ўрганилаётган омиллар ўртасида боғлиқлик йўқ (нолга тенг) деган гипотеза (фараз)ни илгари суради.

Гипотезани шакллантира туриб, тадқиқотчи яхши гипотезанинг юзаки белгиларига таяниб, тўғри йўлни тутганлигига иқрор бўлиши лозим:

а) саволнинг жавоби ёки қилинган хулосанинг уни келтириб чиқарган шарт-шароитларга мутаносиблиги(айрим ҳолларда тадқиқотчилар муаммони маълум бир йўналишда шакллантиради, гипотеза эса унинг билан мутаносиб бўлмасдан, тадқиқотчини чалғитади);

б) ҳақиқийга ўхшаб кўриниши, яъни мазкур муаммо бўйича олдиндан маълум бўлган билимларга мос бўлиши(агар бундай мутаносиблик мавжуд бўлмаса, янги тадқиқот умумий илмий назариядан ажралиб қолади);

в) текширилувчанлик.

Илмий гипотезада қандайдир фактлар ёки ҳодисаларнинг мавжудлиги тахмин қилиниб, агар у исботланмаса четлаштирилади, исботланса илмий назарияга айланади. Бу маънода гипотезаларнинг исталган бири илмий назариянинг «тимсоли», маълум маънода «ибтидоси» бўлиб, маълум даврдан кейин ёхуд мустақил, ёхуд бошқа гипотезалар билан ўзаро таъсир кўрсатган ҳолда назарияга айланиши мумкин.

Илмий гипотезаларнинг бир қанча асосий турлари мавжуд: ишчи (дастлабки) гипотеза, мазкур ҳолат учун илгари сурилган гипотеза, моделлашган гипотеза. Шунингдек, гипотезаларни илмий билим соҳалари бўйича ҳам туркумлаш мумкин: сиёсий, фалсафий, психологик, социологик, иқтисодий ва ҳ.к.

Ушбу фикр-мулоҳазаларга таянган ҳолда, мазкур параграфда иқтисодий тадқиқотларда гипотеза ва гипотетик-дедуктив методни қўллаш масалаларига тўхталамиз. Хусусан, гипотезаларни илгари суриш ва текшириш учун бир қанча асосий қоидалар мавжуд:

- янги гипотеза олдиндан маълум бўлган фактларга зид келмаслиги лозим;

- янги гипотеза имкон қадар кўпроқ янги фактларни тушунтиришга йўналтирилган бўлиши лозим;

- янги гипотеза текширилувчан ва исботланувчан бўлиши лозим;

- янги гипотеза имкон қадар содда ва тушунарли бўлиши лозим.

Фикримизча, ушбу қоидаларнинг барчасини иқтисодий тадқиқотларнинг гипотезаларига нисбатан ҳам қўллашимиз мумкин. Бундай фикр-мулоҳазалардан келиб чиқиб гипотезанинг иқтисодиёт илмига нисбатан таърифини шакллантиришга ҳаракат қиламиз.

Иқтисодий гипотезалар деганда, иқтисодиёт илмидаги у ёки бу хўжалик фактлари ёки ҳодисаларига нисбатан иқтисодчилар томонидан илгари суриладиган, янги

фактларни тушунтиришига йўналтирилган, содда, тушунарли ва ниҳоят, илмий билимга айланувчан фаразлар тушунилади.

Ҳозирги вақтда иқтисодий тадқиқотларда моделлашган гипотезаларни илгари суриш кенг тарқалмоқда. Моделлашган гипотезалар иқтисодиёт фанида асосан иқтисодий-математик моделлар кўринишидаги гипотезалар ҳисобланади. Бундай гипотезаларнинг ўзига хос хусусият шундан иборатки, улардан олинган хулосалар, ҳам моделга мувофиқлиги нуқтаи назаридан, ҳам моделлаштирилаётган объектга мувофиқлиги нуқтаи назаридан, текширилиши лозим.

Н.Шермухамедова ёзишича, «гипотетик-дедуктив метод - илмий билиш методларидан бири. Бир-бири билан дедуктив боғлиқ бўлган гипотезалар тизимини яратишни назарда тутди. Мазкур гипотезалардан пировард натижада эмпирик фактлар тўғрисида хулосалар чиқаради»[3.261 б.]. Иқтисодий гипотеза иқтисодий билимнинг муҳим элементи ва иқтисодиёт фанида *гипотетик - дедуктив методнинг таркибий қисми ҳисобланади.*

Иқтисодиёт фанида гипотетик - дедуктив метод – бу методологик усуллар тизими бўлиб, иқтисодий гипотезалардан эмпирик текшириладиган оқибатларни келтириб чиқаради (дедукциялайди). Бундай оқибатларни эса мавжуд хўжалик фактлари билан таққослаш мумкин бўлади.

Бундай метод қўлланилганида, иқтисодчи аввал бошиданок маълум гипотезалар тўпламига эга бўлиб, улар иккита поғонада жойлаштирилиши мумкин. Бунда қуйи поғона ишчи гипотезаларни ва мазкур ҳолат учун илгари сурилган гипотезаларни ўз ичига олиб, юқори поғонаси эса таянч тадқиқот гипотезаларидан иборат.

Дастлаб гипотезаларнинг ушбу тўплами эвритистик тадқиқотлардан ўтказилади, яъни янги иқтисодий билимлар барпо қилиш лаёқати текширилади. Хусусан, янги иқтисодий қонунлар ва принциплар, номаълум эмпирик қонуниятлар изланади, сўнгра уларнинг барчаси ишонччилик ёки сохталикка текшириш йўли билан ҳақиқийлиги (илмийлиги) исботланади. Тадқиқот жараёнида иқтисодий гипотезаларнинг айримлари четлаштирилиши, айримлари эса бошқалари билан алмаштирилиши мумкин. Тадқиқотлар ишонччи натижалар олингунгача, принцип жиҳатдан бундай натижалар олинмасада, давом эттирилади.

Гипотетик-дедуктив метод иқтисодиёт фанида янги билимни шакллантирадиган асосий методи ҳисобланиб, ҳар доим янги ва асл(оригинал) гипотезаларни илгари суриш иқтисодий билимлар тараққиётини самарали рағбатлантиради.

Гипотетик-дедуктив методнинг турларидан бири *аксиоматик метод бўлиб, иқтисодий назария априор (яъни, ҳеч қандай исботсиз, тажрибага, фактларга асосланмаган, текширилмасдан) қабул қилинган қоидалар (аксиомалар ёки постулатлар) негизида қурилади. Ушбу қоидалардан тафаккур (далиллаш) орқали барча бошқа қоидалар (аксиомалар ёки постулатлар) келтириб чиқарилади.*

Аксиоматик метод, математикадан келиб чиққан бўлса-да, шунга қарамасдан, XVII—XVIII асрлардан бошлаб бошқа фанларга ҳам, фаол татбиқ этилмоқда. Хусусан, Г.И.Рузавин таъкидлаганидек, «Аксиоматик методни бошқа фанларда (табиий, иқтисодий ва б.) қўллаш моҳиятига кўра, ушбу фанларга математик тафаккур услубини татбиқ қилиш, мулоҳазаларнинг мантиқан жиддийлигига интилишни билдирди»[4.с.115].

Аксиоматик методни қўллашни иккита: *математик* ва *номатематик* турларга ажратиш мумкин.

Номатематик иқтисодчилардан биринчи бўлиб, эҳтимол, аксиоматик методни қўллашга қарор қилган XIX аср немис иқтисодчиси, Карл Маркснинг замондоши Карл Родбертус ҳисобланади. Лекин, Родбертусдан кейин аксиоматик метод математик бўлмаган иқтисодчиларнинг муомаласидан тўлиқ олиб ташланган ва иқтисодиёт фанини формаллаштириш(шаклга солиш) ва математикалаштиришга интилувчи иқтисодчилар томонидан қўлланила бошланган. Кейинчалик бунинг оқибаотида математик иқтисодиёт ва эконометрикада, хусусан ўйинлар назариясида, фойдалилик назарияси ва ижтимоий танлаш назариясида кенг қўлланилган. Иқтисодий билимларни аксиомалаштириш бўйича бу ерда катта муваффақиятларга эришилган.

«Аксиоматик метод мунтазам, такрорланувчан ҳодисалар ва жараёнларни ўрганишда унумли қўлланилган. Фақат бундай ҳоллардагина уларнинг барқарор хусусиятини ва формаллашган(шаклга солинган) баённи кўриши мумкин. Мана шунинг ўзи аксиома сифатида қабул қилинади. Бундай баён қилишга, фақат тушунчалар аппарати, яъни баён қилиш тилининг асоси етарли даражада ишлаб чиқилгандагина эришиши мумкин. Ўрганилаётган феноменларнинг (феномен - ҳис-туйғу тажрибаси билан пайқаладиган ҳодисани англатувчи тушунча сифатида – Д.Р.) мунтазамлиги ва такрорланувчанлиги, шу тарзда, ўзига хос идеаль объектларни тузиши учун илмий умумлаштириши ва абстракциялаш шартли ҳисобланиб, моҳиятига кўра, дедуктив метод орқали иқтисодиётда аксиоматик назариянинг ўрганиши предметига айланади»[4.с.115].

Иқтисодиёт фанида иқтисодий билимларни аксиомалаштириш (аксиома, постулатга айлантириш)нинг сўнгги «қолдиқлари» теоремалар тушунчаси бўлди. Замонавий иқтисодиётнинг кўплаб теоремалари – бу математик теоремалар бўлсада, шунга қарамадан, айрим ҳолларда бу тушунча мантикий йўл билан исботланадиган ёки эмпирик тасдиқланадиган, ўзига хос сифат қонуниятларига нисбатан қўлланилади. Бу ҳолда иқтисодий теоремалар тушунчаси (яъни, иқтисодиёт фанидаги теоремалар) «иқтисодий қонун» ёки «иқтисодий принцип» тушунчаларига тенглаштирилади.

Шундай қилиб, гипотеза ҳамиша муайян бир фанга тегишлидир ва шунинг учун ҳам ўз объекти ва предмети доирасида ҳамда мазкур фан учун хос бўлган илмий атамалар (категориал аппарат) ёрдамида шакллантирилади. Иқтисодий тадқиқотларда гипотетик-дедуктив хулоса модели улкан аҳамиятга эга. Хусусан, иқтисодиёт фанида гипотетик-дедуктив метод – иқтисодий гипотезалардан, мавжуд хўжалик фактлари билан таққосланиши мумкин бўлган, эмпирик текшириладиган оқибатларни дедукциялашни назарда тутувчи методологик усуллар тизими. Иқтисодий назария ва иқтисодий гипотеза бундай хулосанинг муҳим таркибий қисми ҳисобланади. Айрим ҳолларда гипотетик-дедуктив иқтисодий назариялар аксиоматик принцип бўйича тузилади.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Ш.Мирзиёев. Ризқ-рўзимиз бунёдкори бўлган қишлоқ хўжалиги ходимлари меҳнатини улуғлаш, соҳа ривожини янги босқичга кўтариш-асосий вазифамиздир. Халқ сўзи, 10 декабрь 2017 й. № 248 (6942), - Б. 2.
2. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. 3-жилд. «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти, 2002. – 704 б.
3. N. Shermuhamedova. Falsafa va fan metodoljigiyasi. T., «Aloqachi», 2008, 400 b.
4. Рузавин Г.И. Математизация научного знания. Москва, «Мысль», 1984. 207 с.